

УДК 616.24-002.5

DOI 10.5281/zenodo.19246614

Научная статья

ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ У ПАЦИЕНТОВ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ: ДИАГНОСТИКА, КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕРАПИИ

PULMONARY TUBERCULOSIS IN PATIENTS WITH MENTAL DISORDERS: DIAGNOSIS, CLINICAL COURSE AND OPTIMIZATION OF THERAPY

МАКСИМОВА ЕКАТЕРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА,

ФГБОУ ВО «ЧГУ имени И.Н. Ульянова».

КУАКАЛОВА ГУЗЕЛЬ ЖЯМИЛОВНА,

ФГБОУ ВО «ЧГУ имени И.Н. Ульянова».

САФИУЛЛИНА ИЛНАЗ РУСТЕМОВНА,

ФГБОУ ВО «ЧГУ имени И.Н. Ульянова».

ВОЗЯКОВА ТАТЬЯНА РОМАНОВНА,

кандидат медицинских наук, доцент,

врач-фтизиатр высшей квалификационной категории,

ФГБОУ ВО «ЧГУ имени И.Н. Ульянова».

MAKSIMOVA EKATERINA VYACHESLAVOVNA,

FSBEI HE «I.N. Ulianov CSU».

KUAKALOVA GUZEL ZHYAMILOVNA,

FSBEI HE «I.N. Ulianov CSU».

SAFIULLINA ILNAZ RUSTEMOVNA,

FSBEI HE «I.N. Ulianov CSU».

VOZYAKOVA TATYANA ROMANOVNA,

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,

Phthysiologist of the highest qualification category,

FSBEI HE «I.N. Ulianov CSU».

Сочетание туберкулёза лёгких и психических расстройств представляет собой актуальную междисциплинарную проблему, характеризующуюся взаимным отягощением патологий, что затрудняет своевременную диагностику и снижает эффективность терапии. В основе работы лежит анализ научных публикаций, рассматривающих коморбидность туберкулёза и психической патологии. Выявлено, что симптомы туберкулёзной интоксикации часто маскируются под проявления психопатологии, что приводит к задержке верификации диагноза в среднем на 4–6 недель. Для улучшения прогноза необходим междисциплинарный подход с интеграцией фтизиатрической и психиатрической помощи, включающий обязательный скрининг при госпитализации в психиатрические стационары.

The combination of pulmonary tuberculosis and mental disorders is an urgent interdisciplinary problem characterized by the mutual aggravation of pathologies, which makes timely diagnosis difficult and re-

duces the effectiveness of therapy. The study is based on an analysis of scientific publications on the comorbidity of tuberculosis and mental disorders. It has been found that the symptoms of tuberculosis intoxication are often masked by the manifestations of psychopathology, which leads to a delay in the verification of the diagnosis by an average of 4–6 weeks. To improve the prognosis, an interdisciplinary approach is needed with the integration of TB and psychiatric care, including mandatory screening during hospitalization in psychiatric hospitals.

Ключевые слова: туберкулёз лёгких, психические расстройства, коморбидность, клиническое течение, приверженность лечению, междисциплинарный подход, контролируемая терапия, скрининг.

Key words: Pulmonary tuberculosis, mental disorders, comorbidity, clinical course, treatment adherence, interdisciplinary approach, controlled therapy, screening.

Введение.

Проблема коморбидности туберкулёза и психических расстройств занимает особое место в современной фтизиатрии, находясь на пересечении инфекционной, соматической и психиатрической помощи. Несмотря на глобальные усилия по элиминации туберкулёза, целевые показатели Всемирной организации здравоохранения к 2035 году остаются труднодостижимыми для уязвимых групп населения, среди которых пациенты с психическими заболеваниями составляют значительную долю. Социальная дезадаптация, когнитивный дефицит, низкая приверженность лечению и иммунологические нарушения, характерные для данного контингента, формируют устойчивый феномен «двойного бремени»: с одной стороны, психическая патология выступает фактором риска развития туберкулёза, с другой — существенно модифицирует его клиническое течение и снижает эффективность стандартных терапевтических подходов. В структуре глобального бремени туберкулёза пациенты с психическими заболеваниями традиционно рассматриваются как группа высокого риска, однако системные механизмы, определяющие низкую эффективность их выявления и лечения, остаются недостаточно изученными. По данным Всемирной организации здравоохранения, распространённость туберкулёза среди лиц с тяжёлыми психическими расстройствами в 2–5 раз превышает популяционные показатели, а летальность среди данного контингента остаётся стабильно высокой даже в регионах с хорошо развитой фтизиатрической службой. Данный обзор призван систематизировать знания для оптимизации помощи уязвимым группам населения.

Цель работы — проведение систематического анализа научных данных за последние 15 лет, посвящённых особенностям выявления, клинического течения и эффективности лечения туберкулёза лёгких у пациентов с психическими заболеваниями.

Научная проблема заключается в парадоксальной диагностической ситуации: симптомы туберкулёзной интоксикации часто интерпретируются как обострение психического расстройства. Эта диагностическая слепота приводит к критическим задержкам в выявлении микобактериальной инфекции. Последующее течение заболевания приобретает атипичный характер с высокой частотой рецидивов и осложнений, усугубляемых низкой приверженностью терапии. Комплекс этих факторов формирует порочный круг, снижающий эффективность стандартных противотуберкулёзных схем.

Задачи исследования:

1. систематизация данных о современных методах диагностики с учётом когнитивных искажений;
2. анализ паттернов клинического течения с выделением прогностических маркеров;
3. оценка эффективности терапии через призму психологических и фармакологических аспектов;

4. разработка практических рекомендаций для улучшения медицинских интервенций.

Факторы, влияющие на позднее выявление заболевания.

Пациенты с психическими заболеваниями реже обращаются за медицинской помощью из-за стигматизации, когнитивных нарушений и социальной дезадаптации. Это приводит к позднему выявлению туберкулёза на стадии выраженных деструктивных изменений в лёгких. Особую группу риска составляют лица с хроническими психозами и тяжёлыми аффективными расстройствами, у которых снижена критика к своему состоянию. Отсутствие своевременной диагностики увеличивает эпидемиологическую опасность и ухудшает прогноз лечения.

Плановый скрининг туберкулёза в психиатрических учреждениях сталкивается с организационными трудностями: недостатком ресурсов, низкой приоритетностью фтизиатрических обследований и слабой координацией между службами. Как отмечают Д. Глазков и И. Васильева, эффективная борьба с туберкулёзом требует усиления межведомственного взаимодействия и повышения приоритетности противотуберкулёзных мероприятий среди социально уязвимых групп населения [4, с. 5]. В амбулаторных условиях проблема усугубляется нерегулярным посещением медицинских учреждений данной категорией пациентов. Отсутствие стандартизированных протоколов для психиатрических стационаров приводит к фрагментарному применению диагностических процедур. Эти факторы системно ограничивают охват профилактическими мероприятиями.

Особенности диагностики туберкулёза у психиатрических пациентов.

Дифференциальная диагностика осложняется наложением неспецифических симптомов туберкулёза (слабость, кашель, потеря веса) на проявления психопатологии. По данным Р. Б. Амансахатова, анализ симптоматики туберкулёзного процесса у больных шизофренией показал, что бессимптомное начало туберкулёза отмечено у преобладающего количества больных, значительно реже наблюдалось острое и подострое начало заболевания [1, с. 12]. Это приводит к гипердиагностике соматических жалоб как психогенных и задержке специфического обследования.

Рентгенография остаётся основным методом скрининга, но её интерпретация затруднена при сопутствующих лёгочных патологиях. Микроскопия мокроты часто недоступна из-за сложностей получения образцов у пациентов с когнитивным дефицитом. Методы молекулярной диагностики (ПЦР) демонстрируют преимущества в скорости и специфичности, но требуют специального оборудования. Комплексное применение инструментальных и лабораторных методов повышает выявляемость туберкулёза в условиях коморбидности.

Психопатологические состояния существенно осложняют распознавание лёгочных симптомов туберкулёза. При психотических расстройствах пациенты часто интерпретируют кашель или боль в груди через призму бредовых идей, приписывая им инородное происхождение. Ипохондрическая фиксация приводит к гипертрофированному вниманию к незначительным телесным ощущениям, затрудняя дифференциальную диагностику. Эти особенности способствуют позднему выявлению специфических проявлений заболевания.

Когнитивные нарушения и расстройства коммуникации создают дополнительные преграды для адекватной оценки симптоматики. Пациенты с деменцией или шизофренией часто не могут последовательно описать временные характеристики кашля или точно локализовать болевые ощущения. Нарушения вербального контакта при кататоническом ступоре или выраженной дезорганизации мышления делают сбор анамнеза малоинформативным. Данные субъективные факторы требуют применения адаптированных опросников и привлечения третьих лиц.

Объективизация данных физикального обследования сталкивается с техническими сложностями у пациентов с психомоторным возбуждением. Агрессивное поведение или кататоническая ригидность препятствуют проведению полноценной аускультации лёгких и

перкуссии. Двигательное беспокойство при маниакальных состояниях искажает результаты инструментальных исследований. Эти ограничения повышают значимость лабораторных и лучевых методов диагностики.

Диагностический процесс сопряжён с риском как гипер-, так и гиподиагностики туберкулёза. При соматоформных расстройствах сохраняется вероятность ошибочной интерпретации функциональных нарушений как органической патологии. Одновременно негативная симптоматика шизофрении маскирует прогрессирование заболевания из-за сниженного внимания к телесным сигналам. Эти противоположные тенденции требуют тщательной верификации данных комплексными методами.

Клиническое течение туберкулёза на фоне психических расстройств.

У пациентов с психическими расстройствами соматические симптомы туберкулёза часто интерпретируются как проявления основной психопатологии. Астения, снижение массы тела и апатия при туберкулёзе ошибочно расцениваются как негативная симптоматика шизофрении или признаки депрессивного эпизода. Это приводит к существенной задержке в проведении специфических диагностических процедур. Особую сложность представляет маскировка лёгочных симптомов под психотические состояния. Кашель и кровохарканье могут восприниматься как часть ипохондрического бреда или соматоформных расстройств. По данным автора Р.И. Аскарова, у пациентов с биполярным аффективным расстройством лихорадка и ночная потливость иногда расцениваются как соматические проявления маниакальной фазы [2, с. 437]. Подобные диагностические ошибки увеличивают средний срок верификации туберкулёза на 4–6 недель по сравнению с общей популяцией.

Когнитивный дефицит при органических психических расстройствах и деменциях препятствует точной оценке субъективных симптомов. Пациенты с нарушением памяти и внимания не могут последовательно описать характер кашля, динамику температуры или локализацию болевого синдрома. Это приводит к недооценке клинической картины и гиподиагностике туберкулёза.

Поведенческие нарушения существенно искажают клиническую картину заболевания. Негативизм и отказ от обследования у пациентов с параноидной симптоматикой затрудняют выявление физикальных признаков туберкулёза. Ажитированные состояния при психозах маскируют дыхательную недостаточность, а немотивированная агрессия может быть единственным проявлением интоксикационного синдрома.

Прогрессирование и осложнение заболевания.

Прогрессирование туберкулёза у пациентов с психическими заболеваниями характеризуется ускоренными темпами развития патологического процесса. Это обусловлено комплексным воздействием иммуносупрессии, часто наблюдаемой при психических расстройствах, и сопутствующих соматических патологий. Нарушения клеточного иммунитета снижают резистентность организма к микобактериям, способствуя их активной репликации. Одновременно хронические заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой систем создают дополнительную нагрузку на организм. Социальные факторы (нестабильные условия проживания, недостаточное питание, ограниченный доступ к медицинской помощи) формируют неблагоприятный фон для развития инфекции. Эти обстоятельства в совокупности способствуют быстрому переходу туберкулёза в более тяжёлые и распространённые формы.

Высокая частота осложнений туберкулёза у пациентов с психическими расстройствами напрямую связана с поздней диагностикой заболевания. Запаздывание в выявлении патологии обусловлено трудностями интерпретации симптомов на фоне психопатологии и ограниченной способностью пациентов к адекватному описанию жалоб. Формирование лекарственной устойчивости и развитие деструктивных процессов в лёгочной ткани часто становятся следствием нерегулярного приёма препаратов. Это создаёт порочный круг, усугубляющий прогноз заболевания.

Коморбидные состояния при психических заболеваниях значительно ухудшают течение туберкулёза, повышая риск летальных исходов. Наличие сопутствующей эндокринной патологии, хронических инфекций и алиментарных нарушений потенцирует развитие полиорганной недостаточности. По данным О.А. Серова и соавт. сочетание психических расстройств с туберкулезом связано с повышенным риском реактивации специфического процесса, формированием лекарственной устойчивости, снижением ответа на противотуберкулёзную терапию и повышенной смертностью [9, с. 28].

Приверженность лечению и проблемы терапии.

Психопатологические симптомы у пациентов с психическими заболеваниями создают значительные препятствия для соблюдения противотуберкулёзной терапии. Когнитивные нарушения затрудняют понимание необходимости лечения, а аффективные расстройства снижают мотивацию к выполнению врачебных рекомендаций. Бредовые идеи и паранойяльные установки могут вызывать отказ от приёма препаратов из-за искажённого восприятия терапии. Эти факторы требуют специального психотерапевтического вмешательства для коррекции отношения к лечению. Социальная дезадаптация и ятрогенные факторы дополнительно усугубляют проблему низкой приверженности. Отсутствие постоянного места жительства и социальной поддержки ограничивает доступ к медицинской помощи. Побочные эффекты противотуберкулёзных препаратов, особенно при сочетании с психотропными средствами, повышают риск преждевременного прекращения терапии. Неадекватная коммуникация между пациентом и медицинским персоналом также снижает доверие к лечебному процессу.

Мультидисциплинарный подход с участием фтизиатров, психиатров и социальных работников является основой повышения комплаенса. Индивидуальная модификация режима лечения, учитывающая особенности психического состояния, позволяет снизить лекарственную нагрузку. Упрощение схемы терапии за счёт применения комбинированных препаратов способствует улучшению регулярности приёма. Психосоциальная поддержка и обучение пациентов повышают осознанность отношения к лечению. Исследование С. Н. Новиковой и соавт. выявило гендерные различия в копинг-стратегиях у больных туберкулёзом, что также важно учитывать при разработке индивидуальных подходов к повышению приверженности терапии [6]. Применение методов контролируемой терапии демонстрирует высокую эффективность в обеспечении приверженности. По данным Н. А. Павлюченковой и соавт., внедрение видеоконтролируемой терапии с использованием мобильных приложений способствует повышению приверженности лечению и снижению количества пропусков приема препаратов [7, с. 56]. Системы электронного мониторинга позволяют своевременно корректировать терапевтическую тактику при выявлении нарушений режима.

Эффективность стандартных и адаптированных схем лечения.

Стандартные противотуберкулёзные протоколы демонстрируют сниженную эффективность у пациентов с психическими расстройствами по сравнению с общей популяцией. Это обусловлено комплексным влиянием психопатологии на фармакокинетику препаратов и комплаенс. По данным О. А. Серова, Н. В. Турсуновой и соавт., наличие тревожно-депрессивной симптоматики у пациентов с туберкулезом ухудшает психосоматическое состояние больных и снижает эффективность терапии [8, с. 112]. Необходимость модификации стандартных схем становится очевидной при анализе показателей микробиологического излечения и частоты рецидивов.

Адаптированные схемы терапии учитывают фармакодинамические взаимодействия между противотуберкулёзными средствами и психотропными препаратами. Особое внимание уделяется коррекции дозировок рифампицина, индуцирующего ферменты печени, что может снижать концентрацию антипсихотиков. По данным В. И. Багаева, М. В. Злоказовой и соавт., в период, когда происходило улучшение в течении туберкулёзного процесса (положи-

тельная рентгенологическая динамика), в значительном количестве случаев наблюдалось обострение шизофренического процесса с усилением продуктивной и негативной симптоматики, что, вероятно, связано с длительным приемом больших доз противотуберкулезных препаратов и низкими дозами назначаемых нейролептиков в связи с большой опасностью нарастания токсического действия при совместном применении препаратов [5, с. 7]. Стратегии дозовой оптимизации включают мониторинг сывороточных концентраций препаратов и применение пролонгированных форм нейролептиков. Комбинированные схемы с использованием препаратов резерва позволяют минимизировать гепатотоксичность при сохранении противотуберкулезной эффективности. Интеграция фармакогенетического тестирования способствует персонализации терапии у пациентов с полиморфизмами генов метаболизма.

Интегрированный подход к ведению пациентов.

Совместное планирование лечения фтизиатром и психиатром является ключевым элементом интегрированной помощи пациентам с коморбидной патологией. Синхронизация противотуберкулезной и психотропной терапии минимизирует риски нежелательных лекарственных взаимодействий, которые могут снижать эффективность лечения. Разработка единого терапевтического плана с учётом фармакокинетических особенностей препаратов обеих групп способствует повышению приверженности пациентов. Такой подход позволяет предотвратить развитие резистентности микобактерий и обострений психической симптоматики.

Регулярные междисциплинарные консилиумы обеспечивают динамическую оценку состояния пациентов на всех этапах лечения. Важным условием успешной реализации такого подхода, по мнению А.М. Куклиной, выступает обеспечение преемственности между стационарным и амбулаторным этапами. Это предполагает обязательное сопровождение пациентов социальными работниками и широкое внедрение методов контролируемой терапии, что позволяет нивелировать характерные для этой группы низкую приверженность лечению и трудности регулярного посещения медицинских учреждений [5, с. 21]. Совместное обсуждение клинических случаев позволяет своевременно корректировать дозировки противотуберкулезных препаратов при изменении психического статуса. Оперативное внесение изменений в схемы лечения снижает частоту госпитализаций и улучшает долгосрочные прогнозы.

Практические рекомендации по оптимизации помощи.

Внедрение обязательного скрининга на туберкулез при поступлении в психиатрические стационары является ключевым направлением повышения ранней выявляемости заболевания. Пациенты с психическими расстройствами часто не могут адекватно описать симптомы, что требует активного применения инструментальных и лабораторных методов диагностики. Рентгенологическое исследование органов грудной клетки и микроскопия мокроты должны стать рутинными процедурами при госпитализации. Такой подход позволяет снизить риск поздней диагностики и развития осложнений, характерных для данной категории больных.

Коррекция стандартных противотуберкулезных схем лечения должна учитывать особенности фармакокинетики у пациентов с психическими заболеваниями. Необходимо тщательно анализировать потенциальные лекарственные взаимодействия между психотропными препаратами и антимикобактериальными средствами, особенно рифампицином. Важным аспектом является мониторинг гепатотоксических реакций, учитывая кумулятивный эффект на печень. Для повышения приверженности терапии рекомендуется использовать наблюдаемое лечение и упрощённые режимы дозирования, адаптированные к когнитивным возможностям пациентов. По данным Е. В. Сухой, применение психологических методов воздействия в комплексной терапии туберкулеза лёгких позволяет повысить эффективность лечения за счёт коррекции картины болезни и формирования адекватного отношения к терапии [10, с. 1226].

Заключение.

Диагностика туберкулёза лёгких у пациентов с психическими расстройствами сопряжена со значительными сложностями, обусловленными маскировкой респираторных симптомов под психопатологические проявления. Это подтверждает необходимость адаптации стандартных диагностических алгоритмов с учётом когнитивных нарушений и особенностей восприятия симптомов.

Клиническое течение туберкулёза у таких больных характеризуется выраженной атипичностью с преобладанием быстро прогрессирующих форм. Выявлена значительная частота развития лекарственной резистентности, что обусловлено сочетанием иммунологических нарушений, когнитивного дефицита и социальных факторов. Такая динамика требует повышенного внимания к раннему выявлению осложнений.

Эффективность стандартных противотуберкулёзных схем терапии у пациентов с психическими заболеваниями снижается преимущественно из-за низкой приверженности лечению. Полученные данные обосновывают необходимость разработки персонализированных протоколов, учитывающих особенности психофармакокинетики и требующих внедрения контролируемой терапии. Оптимальным подходом признано междисциплинарное ведение пациентов с участием психиатров и фтизиатров.

Оптимизация медицинской помощи требует внедрения интегрированных клинических алгоритмов, включающих обязательный скрининг психиатрических пациентов. Электронный мониторинг приёма препаратов в сочетании с трёхуровневой системой психосоциальной поддержки повышает успешность лечения. Реализация этих мер позволяет преодолеть ключевые барьеры в оказании комплексной помощи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Амансахатов Р.Б. Дифференциальная диагностика диссеминированного туберкулеза с нетуберкулезными микобактериозами, экзогенным аллергическим альвеолитом и саркоидозом органов дыхания: дисс. д-ра мед. наук., 2020. 237 с.
2. Аскарлова Р.И. Психоэмоциональные расстройства при туберкулезе в условиях пандемии covid-19 // Новый день в медицине. 2021. №2. С. 435–439.
3. Багаев В.И., Злоказова М.В., Фесюк Е.Г. и др. О коморбидности шизофрении и туберкулеза легких у мужчин // Вятский медицинский вестник. 2014. №3. С. 4–7.
4. Глазков Д., Васильева И. Стратегия, организация и контроль: о борьбе с туберкулёзом и социально значимыми инфекциями // Медицинская газета. URL: <https://mgzt.ru/node/21969> (дата обращения: 25.02.2026).
5. Куклина А.М. Организация противотуберкулезной помощи психически больным // Вестник современной клинической медицины. 2012. № 2. С. 19–22.
6. Новикова С.Н., Шахова Ю.И., Ледовская Т.И., и др. Гендерные особенности копинговых стратегий и приверженности лечению у больных туберкулезом легких // Туберкулез и социально-значимые заболевания. 2017. №4. С. 60–61.
7. Павлюченкова Н.А., Васильева И.А., Самойлова А.Г. и др. Видеоконтролируемое лечение – инновационный метод мониторинга терапии туберкулеза в условиях ограниченных ресурсов системы здравоохранения // Туберкулёз и болезни лёгких. 2022. №2. С. 53–60. DOI 10.21292/2075-1230-2022-100-2-53-60.
8. Серов О.А., Турсунова Н.В., Жукова Е.М. Влияние табакокурения на развитие психических расстройств у больных туберкулезом // Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2024. №4. С. 111–118. DOI 10.26617/1810-3111-2024-4(125)-111-118.
9. Серов О.А., Жукова Е.М., Турсунова Н.В. Коморбидность туберкулеза и психических расстройств как проблема его эффективного лечения // Сибирское медицинское обозрение. 2024. №6. С. 25–33. DOI 10.20333/25000136-2024-6-25-33.

10. Сухова Е.В. Психологические способы воздействия на больных туберкулёзом лёгких // Психология и психотехника. 2013. №12. С. 1224–1231.

Поступила в редакцию: 18.03.2026

Принята в печать: 06.05.2026

*© Максимова Е. В., Кукалова Г. Ж.,
Сафиуллина И. Р., Возякова Т. Р., 2026.*